

CONTRIBUIÇÕES DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.13958789

Claudiana Carneiro Girão

Mestra em Ciências da Educação

Bacharela em Psicologia (Universidade 7 de Setembro) UNIF

Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional -Faculdade Metropolitana do

Estado de São Paulo (FAMEESP)

CRP 11/22385 Psicóloga Clínica

Psicopedagoga Clínica e Institucional

RESUMO

O avanço das tecnologias de comunicação e a digitalização dos serviços de saúde têm transformado as práticas de atendimento. Acompanhando estas mudanças, o psicológico on-line surge como uma modalidade acessível, especialmente acelerada pela pandemia de COVID-19. Apesar de algumas vantagens, como a ampliação do acesso e a flexibilidade, o atendimento on-line também apresenta desafios, tais como a privacidade e a eficácia do tratamento que ainda demandam investigação contínua. Diante do exposto o estudo tem como objetivo analisar a importância e os impactos do atendimento psicológico on-line na promoção saúde mental. A metodologia adotada no estudo fundamenta-se na revisão bibliográfica. Concluímos que o atendimento psicológico on-line desempenha um papel vital na saúde mental contemporânea, atendendo às necessidades emergentes de uma sociedade em transformação e contribuindo de forma significativa para o bem-estar emocional e a qualidade de vida dos indivíduos.

Palavras-chave: Atendimento psicológico online. Psicoterapia. Saúde Mental.

ABSTRACT

Advances in communication technologies and the digitalization of health services have transformed care practices. In line with these changes, online psychological care has emerged as an accessible modality, especially accelerated by the COVID-19 pandemic. Despite some advantages, such as increased access and flexibility, online care also presents challenges, such as privacy and treatment effectiveness, which still require ongoing research. In view of the above, the study aims to analyze the importance and impacts of online psychological care in promoting mental health. The methodology adopted in the study is based on a literature review. We conclude that online psychological care plays a vital role in contemporary mental health, meeting the emerging needs of a changing society and contributing significantly to individuals' emotional well-being and quality of life.

Keywords: Online psychological care. Therapy. Mental health.

INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias de informação e comunicação e a crescente digitalização dos serviços de saúde têm transformado significativamente as práticas dos atendimentos em saúde e, também, o atendimento psicológico. Neste contexto, o atendimento psicológico on-line se apresenta como uma modalidade acessível, que vem ganhando espaço e reconhecimento como uma alternativa eficaz para a promoção da saúde mental. O cenário atual, especialmente marcado pela pandemia de COVID-19, acelerou a adoção de novas formas de interação entre terapeutas e pacientes, evidenciando a necessidade de explorar e compreender mais profundamente as implicações dessa transição para o ambiente virtual. A emergência de novas demandas e a necessidade de adaptação às condições impostas pelo isolamento social impulsionaram a expansão do atendimento on-line, destacando suas potencialidades e desafiando as práticas tradicionais da psicologia (Da Silva et al., 2021).

Isso nos fez compreender que a importância do atendimento psicológico on-line não pode ser subestimada, especialmente em um contexto em que a busca por uma mente saudável se tornou uma preocupação global. Problemas como ansiedade, depressão e estresse intensificados pela pandemia, expuseram as limitações dos sistemas de saúde mental tradicionais e a necessidade de modelos de atendimento mais flexíveis e inclusivos (Da Silva et al., 2021).

Nesse sentido, o atendimento on-line se apresenta como uma ferramenta crucial, tanto permitindo que o suporte psicológico esteja ao alcance de um número maior de pessoas, independentemente de barreiras geográficas ou restrições físicas, quanto oferecendo uma nova dinâmica na relação terapêutica, que deve ser compreendida e analisada em seus múltiplos aspectos.

Mas, ainda que o atendimento psicológico on-line traga consigo vantagens, como a ampliação do acesso e a flexibilidade de horários, também suscita uma série de questionamentos e desafios que precisam ser investigados. Questões relacionadas à privacidade, à eficácia do tratamento, à formação dos profissionais

para atuar nesse ambiente e à adequação das ferramentas tecnológicas utilizadas são apenas alguns dos pontos que merecem atenção.

Logo, o estudo objetiva analisar a importância e os impactos do atendimento psicológico on-line na promoção da saúde mental e, para tanto, realizamos uma análise de como surgiu a terapia online; as principais vantagens e desafios do atendimento psicológico on-line apresentados nos últimos estudos, assim como, examinamos as mudanças nas práticas de atendimento psicológico com a transição para o ambiente on-line que a tem consolidado, as vantagens e limitações, e suas contribuições para a superação das barreiras tradicionais de acesso à terapia.

BREVE HISTÓRICO DA PSICOTERAPIA ONLINE

A terapia on-line, também conhecida como telepsicologia ou psicoterapia digital, possui uma história relativamente recente, mas já consolidada no campo da psicologia. A evolução dessa prática está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento das tecnologias de comunicação e à crescente necessidade de acessibilidade aos serviços de saúde mental. Desde seus primórdios, a terapia on-line passou por várias fases de adaptação e regulamentação, refletindo tanto o avanço tecnológico quanto as mudanças nas demandas sociais (De Souza; Donadon, 2022).

A noção de prestação remota de apoio psicológico surgiu pela primeira vez na década de 1990, com a popularização da Internet. No início, as interações limitavam-se à comunicação por e-mail ou grupos de discussão e depois ao bate-papo por meio de programas de *software*, mensagens instantâneas. Esses pioneiros permitiram uma maior exploração das perspectivas da terapia mediada pela tecnologia, no entanto, geralmente suscitaram muitas dúvidas na comunidade científica e, até mesmo, nos profissionais de saúde mental sobre sua eficácia e segurança (Rossato et al., 2022).

À medida que as ferramentas de comunicação online avançaram, as portas para a interação entre terapeutas e pacientes começaram a se expandir lentamente. As plataformas de videoconferência e o surgimento de softwares específicos que possibilitaram consultas online representaram um marco significativo na afirmação

da terapia online como um modelo valioso e eficiente de prestação de tratamento psicológico.

A regulamentação da psicoterapia online ocorreu à medida que os profissionais foram aderindo à tal prática. O Sistema Conselhos começou a estabelecer visando garantir a prestação de serviços online cada vez mais de forma ética e segura. A regulamentação foi importante para tornar a psicoterapia online uma prática legítima, incluindo profissionais que receberam a formação e os recursos necessários para prestar cuidados de qualidade (Da Silva et al., 2021).

Em 2020, com a pandemia de COVID-19, temos um catalisador significativo para a popularização da psicoterapia on-line. Com as medidas de distanciamento social e a necessidade de manter os cuidados com a saúde mental, muitas pessoas recorreram a essa modalidade de atendimento, consolidando ainda mais sua presença no campo da psicologia. Durante esse período, a psicoterapia on-line não só se mostrou uma alternativa viável, e sim uma necessidade, permitindo que o suporte psicológico fosse mantido mesmo em tempos de crise (De Souza; Donadon, 2022).

Dessa forma, a história da psicoterapia on-line reflete a adaptação contínua dos serviços de saúde mental às inovações tecnológicas e às necessidades emergentes da sociedade. Ao longo das últimas décadas, essa modalidade de atendimento evoluiu de uma prática experimental para uma parte integrante e reconhecida do cuidado psicológico, com um impacto significativo na forma como a saúde mental é abordada e tratada no mundo contemporâneo (Rossato et al., 2022).

PRINCIPAIS VANTAGENS E DESAFIOS DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE

O atendimento on-line permite que pessoas de diferentes regiões, incluindo áreas remotas e de difícil acesso, possam receber suporte psicológico sem a necessidade de deslocamento. E, conforme nos afirma De Souza & Donadon (2022), isso é particularmente benéfico para pessoas com limitações físicas ou mobilidade reduzida, que podem encontrar até mesmo impossibilidade de acesso a um consultório presencialmente. (De Souza; Donadon, 2022).

A psicoterapia on-line oferece o benefício significativo do anonimato e da privacidade, fatores que podem aumentar o conforto do paciente durante as sessões

terapêuticas. Muitos indivíduos se sentem mais à vontade para compartilhar pensamentos e sentimentos em um ambiente virtual, onde a presença física do terapeuta não é necessária, reduzindo assim a ansiedade associada à interação face a face. Além disso, a terapia on-line proporciona maior flexibilidade e acessibilidade, eliminando barreiras como distância geográfica e disponibilidade de horários, o que facilita o acesso ao tratamento para aqueles com limitações físicas, compromissos de trabalho ou outras responsabilidades. Esse formato de atendimento também pode fortalecer a sensação de confidencialidade, uma vez que os pacientes têm maior controle sobre o ambiente em que se encontram, o que é especialmente benéfico para tratar questões sensíveis ou estigmatizadas. Dessa forma, a psicoterapia on-line não apenas amplia o acesso ao atendimento psicológico, mas também potencializa seus resultados ao criar um ambiente mais seguro e confortável para os pacientes (Da Silva et al., 2021).

Para Rossato (2022), essa característica pode ser especialmente útil para indivíduos que enfrentam problemas de ansiedade social, vergonha ou outros transtornos que dificultam a comunicação face a face. Para o autor, a psicoterapia on-line também pode reduzir a sensação de estresse associada ao ambiente de consultório, criando uma atmosfera mais relaxada para o paciente.

No entanto, Secchi (2021), afirma que existem desafios que devem ser abordados cuidadosamente no domínio do atendimento psicológico online. Conforme afirma o autor, a principal preocupação gira em torno da segurança e privacidade dos dados, pois, embora as plataformas online proporcionem comodidade, é crucial proteger as informações trocadas durante as sessões contra acesso não autorizado.

Para Da Silva (2021), a eficácia das sessões de psicoterapia pode ser, também, influenciada pela qualidade da conexão à Internet. Interrupções no fluxo da psicoterapia causadas por problemas técnicos como quedas de conexão ou falhas de áudio e vídeo podem prejudicar o desenvolvimento da aliança terapêutica entre o terapeuta e o paciente. Estabelecer aliança, que é vital para o sucesso do tratamento, pode ser mais desafiador num ambiente virtual, onde sinais não-verbais, como expressões faciais e linguagem corporal, são mais difíceis ou até impossíveis de perceber (Da Silva et al., 2021).

Em síntese, o atendimento psicológico on-line apresenta-se como uma ferramenta poderosa e acessível para a promoção da saúde mental, com vantagens significativas em termos de acessibilidade, flexibilidade e privacidade. Contudo, é essencial que os profissionais e pacientes estejam cientes dos desafios associados, garantindo que as sessões sejam realizadas de forma segura e eficaz, e reconhecendo os limites desta modalidade para determinados contextos terapêuticos (De Souza; Donadon, 2022).

4. Mudanças nas práticas de atendimento psicológico para o ambiente on-line

Com as medidas de distanciamento social sendo amplamente adotadas para conter a propagação do vírus da COVID-19, muitos profissionais da psicologia se viram obrigados a adaptar suas práticas para o formato virtual. De acordo com Da Silva (2021), essa mudança, que inicialmente foi uma resposta emergencial, acabou por consolidar o atendimento on-line como uma modalidade válida e eficaz, redefinindo a forma como a psicoterapia é conduzida.

Conforme afirma Rossato (2022), uma importante mudança foi a adaptação do setting terapêutico, pois no ambiente presencial, o setting envolve não apenas o espaço físico onde as sessões ocorrem, mas também a configuração emocional e psicológica que este espaço proporciona ao paciente. Com a transição para o formato on-line, houve a necessidade de reconfigurar esse setting, para que ele pudesse oferecer um ambiente seguro e acolhedor, mesmo sem a presença física do terapeuta. Segundo o autor, isso incluiu desde a escolha de plataformas seguras e confiáveis até a adaptação das técnicas terapêuticas para o meio digital, onde a linguagem verbal e visual torna-se ainda mais central na comunicação entre terapeuta e paciente.

Da Silva (2021), considera que outra mudança foi na forma de interação entre terapeuta e paciente. A ausência de contato físico e a limitação de sinais não verbais, como gestos e expressões faciais, exigiu que os profissionais desenvolvessem novas habilidades de escuta ativa e de interpretação das sutilezas da comunicação verbal e textual. Além disso, a privacidade, um elemento central no setting terapêutico, precisou ser garantida por meio de ferramentas tecnológicas adequadas, que assegurassem a confidencialidade das informações trocadas

durante as sessões. A segurança digital, portanto, tornou-se uma preocupação central, demandando que os psicólogos se familiarizassem com questões de criptografia e proteção de dados, algo que anteriormente não fazia parte da rotina de muitos profissionais.

A adaptação ao atendimento on-line também exigiu uma flexibilização nas abordagens terapêuticas. Enquanto algumas técnicas, como as da terapia cognitivo-comportamental, mostraram-se altamente adaptáveis ao formato digital, outras, que dependem mais da presença física ou de uma leitura mais aprofundada das reações corporais, enfrentaram desafios maiores. Essa necessidade de adaptação reforçou a importância da criatividade e da resiliência dos profissionais de psicologia, que precisaram não apenas ajustar suas práticas, mas também reavaliar constantemente a eficácia dos métodos utilizados no ambiente virtual (De Souza; Donadon, 2022).

Para Rossato (2022), a pandemia trouxe à tona a importância da acessibilidade no atendimento psicológico. O modelo on-line, além de responder à emergência sanitária, ampliou o acesso à terapia para indivíduos que antes encontravam barreiras geográficas, físicas ou mesmo psicológicas para procurar ajuda. Isso representou um avanço significativo na democratização dos cuidados com a saúde mental, mas também trouxe à tona discussões sobre a necessidade de regulamentação e formação específica para os profissionais que atuam nesse formato, garantindo que a qualidade do atendimento seja mantida independentemente do meio utilizado.

Deste modo, a transição para o ambiente on-line tem representado, segundo Secchi (2021), uma reconfiguração profunda nas práticas de atendimento psicológico, exigindo dos profissionais uma adaptação rápida e eficaz às novas demandas. Essa mudança, embora inicialmente vista como temporária, tem se consolidado como uma modalidade terapêutica legítima, trazendo tanto desafios quanto oportunidades para a psicologia contemporânea.

PAPEL VITAL DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE NA SAÚDE MENTAL

Nos últimos anos, é inegável que o atendimento psicológico on-line tem se consolidado como um recurso para a promoção e manutenção da saúde mental, especialmente em tempos de crises globais, como ocorreu em 2020 com a

pandemia de COVID-19. A capacidade de oferecer suporte psicológico à distância permitiu que as pessoas das mais diversas localidades e condições tivessem acesso a um serviço essencial para o bem-estar emocional, mesmo em situações de isolamento social. Como demonstram Cruz & Labiak (2021), a flexibilidade proporcionada pelo ambiente digital facilitou o acesso a psicoterapia, superando barreiras geográficas e possibilitando que mais pessoas tivessem acesso a ajuda psicológica de qualidade.

Gonçalves & Neto (2023), consideram que a pandemia de COVID-19 foi um divisor de águas para a prática da psicologia, acelerando a adoção da modalidade on-line como uma necessidade, diante da impossibilidade dos encontros presenciais. Segundo os autores, durante esse período, o atendimento psicológico on-line não só manteve a continuidade dos cuidados terapêuticos, como também se mostrou essencial para lidar com o aumento das demandas por saúde mental decorrentes do estresse, ansiedade, depressão e outras condições exacerbadas pelo isolamento social e pela incerteza global.

Marque (2022), em seu estudo sobre o atendimento on-line considera que esta modalidade ampliou o acesso aos atendimentos em saúde mental para grupos que antes enfrentavam dificuldades em buscar ajuda, como aqueles que residem em áreas remotas ou que possuem limitações físicas que dificultam o deslocamento até um consultório. Marque (2022), afirma ainda, que esse modelo de atendimento também oferece um nível de anonimato que pode ser particularmente benéfico para indivíduos que se sentem desconfortáveis em revelar suas questões pessoais em um ambiente presencial.

Dessa forma, o autor acredita que a terapia on-line contribuiu para a democratização do acesso aos serviços de atendimento a saúde mental, tornando-se uma ferramenta inclusiva e adaptável às necessidades da sociedade contemporânea, pois o impacto positivo desse modelo na saúde mental é inegável, oferecendo uma alternativa viável e eficaz que pode complementar ou, em muitos casos, substituir o atendimento presencial, dependendo das circunstâncias e das necessidades de cada paciente (Guedes et al., 2021).

METODOLOGIA

Por se tratar de um estudo teórico, a revisão bibliográfica é a estratégia mais adequada para explorar de forma abrangente e crítica as contribuições da literatura científica sobre a importância e os impactos dessa modalidade de atendimento na saúde mental.

O processo metodológico iniciou-se com a seleção criteriosa das fontes bibliográficas, utilizando bases de dados acadêmicas reconhecidas, como Scielo, PubMed, e Google Scholar, além de livros e artigos publicados em revistas especializadas na área de psicologia. Foram definidos termos de busca específicos, como "atendimento psicológico on-line", "telepsicologia", "saúde mental digital" e "eficácia da terapia on-line", entre outros, a fim de garantir a relevância e a abrangência das publicações selecionadas.

A revisão bibliográfica permitiu não apenas a sistematização do conhecimento existente, mas também a comparação de diferentes abordagens e perspectivas, o que enriqueceu a análise crítica do tema. Ao final, as informações obtidas foram sintetizadas e discutidas em relação à relevância do atendimento psicológico on-line para a saúde mental, proporcionando uma compreensão mais ampla e detalhada do tema em questão.

Assim, a metodologia empregada neste estudo não só contribuiu para a compreensão dos aspectos teóricos do atendimento psicológico on-line, mas também permitiu a reflexão sobre sua aplicação prática e os desafios futuros na área da psicologia. A escolha da revisão bibliográfica como método foi fundamental para assegurar a profundidade e a qualidade da análise, oferecendo uma base sólida para as conclusões apresentadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível compreender em nosso estudo, que o atendimento on-line demonstrou ser uma ferramenta poderosa na democratização do acesso aos serviços de saúde mental, superando barreiras geográficas e permitindo que um número maior de pessoas pudesse buscar e receber apoio psicológico de qualidade.

O caminho trilhado sobre a evolução da terapia on-line, desde seus primórdios, com o uso de e-mails e chats, até a adoção de plataformas de videoconferência, possibilitando um atendimento mais próximo da experiência presencial, essa trajetória evidenciou como a psicoterapia on-line foi ganhando espaço e reconhecimento, adaptando-se às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e digitalizada, assim como, permitiu observar que este pode ser um recurso de grande importância para o acesso e continuidade dos processos psicoterápicos.

Além disso, a identificação das principais vantagens e desafios do atendimento psicológico on-line, relatados em estudos acadêmicos, destacou os benefícios de acessibilidade, flexibilidade e privacidade, que tornam essa modalidade uma opção acessível para muitos pacientes.

Logo, ao examinar as mudanças nas práticas de atendimento psicológico com a transição para o ambiente on-line, o estudo revelou a necessidade de uma reconfiguração do setting terapêutico e de novas habilidades por parte dos profissionais, que devem estar preparados para lidar com as particularidades do meio digital. Essa adaptação não só assegura a manutenção da qualidade do atendimento, mas também amplia as possibilidades de intervenção e suporte em um cenário global cada vez mais complexo e dinâmico.

Conclui-se, portanto, que o atendimento psicológico on-line desempenha um papel importante na promoção da saúde mental em nossa atualidade, atendendo às necessidades emergentes de uma sociedade em transformação e contribuindo de forma significativa para o bem-estar emocional e a qualidade de vida dos indivíduos.

Entretanto, a continuidade dessa modalidade de atendimento, ainda demanda um constante aprimoramento das práticas e ferramentas utilizadas, e, portanto, é fundamental que ela seja inserida nos diálogos desde a formação para que se possa responder de maneira ainda mais eficaz e assertiva aos desafios do presente e do futuro.

REFERÊNCIAS

CRUZ, Roberto Moraes; LABIAK, Fernanda Pereira. Implicações éticas na psicoterapia on-line em tempos de Covid-19. **Revista Psicologia e Saúde**, v. 13, n. 3, p. 203-216, 2021. Disponível em: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.redalyc.org/journal/6098/609869746016/609869746016.pdf. Acesso 15 de agosto de 2024.

DA SILVA, Michelle Oliveira et al. A construção do vínculo no atendimento psicológico on-line de agentes de segurança pública e seus familiares no contexto pandêmico. **EmRede-Revista De Educação a Distância**, v. 8, n. 1, p. 1-18, 2021. Disponível em: <https://www.auniredede.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/689/611>. Acesso 15 de agosto de 2024.

DE SOUZA, Adriana Christino; DONADON, Mariana Fortunata. Terapia cognitivo comportamental em um caso clínico de depressão: atendimento de plantão psicológico na modalidade on-line. **Revista Eixo**, v. 11, n. 1, p. 94-103, 2022. Disponível em: <https://arquivorevistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/article/view/908/597>. Acesso 18 de agosto de 2024.

GONÇALVES, Charlisson Mendes; NETO, João Leite Ferreira. O ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA. **REVISTA FOCO**, v. 16, n. 5, p. e1723-e1723, 2023.

GUEDES, Ariane da Cruz et al. Atendimento on-line em saúde mental durante a pandemia da COVID-19. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, p. e20210554, 2021.

MARQUES, Luísa Gianoni et al. Psicoterapia On-line: regulamentação e reflexo nas plataformas de atendimento. **Psicologia em Pesquisa**, v. 16, n. 3, p. 1-25, 2022. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://repositorio.usp.br/directbitstream/b9f43462-1782-4642-9d82-a0787459edc2/3099920.pdf. Acesso 18 de agosto de 2024.

ROSSATO, Lucas et al. Psicoterapia Breve On-line e o Cuidado em Saúde Mental na Universidade. **Contextos Clínicos**, v. 15, n. 2, 2022. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Lucas-Rossato/publication/365631865_Psicoterapia_Breve_On-line_e_o_Cuidado_em_Saude_Mental_na_Universidade/links/6380ac997b0e356feb81d6cb/Psicoterapia-Breve-On-line-e-o-Cuidado-em-Saude-Mental-na-Universidade.pdf. Acesso 18 de agosto de 2024.

SECCHI, Álisson et al. Intervenções on-line em saúde mental em tempos de COVID-19: Revisão Sistemática. **Rev Bras Psicoter**, v. 23, n. 1, p. 167-190, 2021.